

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ

Секция физики

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА
И
ГИДРОДИНАМИКА

ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

1972

О ТЕЧЕНИЯХ С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ НА СТРУЕ

1. В данной статье рассматриваются эффективные методы решения плоских задач, являющихся обобщением известной задачи о струйных течениях идеальной несжимаемой жидкости [1, 2]. Струйные течения идеальной несжимаемой жидкости при условии отсутствия массовых сил, действующих на жидкость, характеризуются наличием граничных линий тока, на которых модуль скорости является постоянной величиной. Естественным обобщением является рассмотрение таких течений, при которых на граничных линиях тока абсолютная величина скорости является некоторой функцией координат области течения. Такие течения и рассматриваются в данной статье.

2. Приведем несколько примеров задач, приводящих к рассмотрению таких течений.

а) Струйные течения тяжелой жидкости. В этом случае (если направить ось ординат вверх по тавтологично направлению силы тяжести) величина скорости определяется на свободной границе соотношением [2]:

$$v = \sqrt{C - 2gy} \quad (2.1)$$

(g - ускорение силы тяжести, C - некоторая постоянная).

б) Струйные течения с учетом сил поверхностного натяжения. Обозначая через P_1 - давление воздуха, ρ - плотность, α - коэффициент поверхностного натяжения, R - радиус кривизны струи, получаем [2]

$$\frac{1}{R} = a + bv^2, \quad a = \frac{P_1 - \text{const}}{\alpha}, \quad b = \frac{\rho}{2\alpha} \quad (2.2)$$

Выразив радиус кривизны через производные координат в параметрических уравнениях кривой [3], получаем окончательно

$$v = \sqrt{\frac{1}{b} \left[\frac{x'y'' - y'x''}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}} - a \right]} \quad (2.3)$$

в) Течения, получаемые отображением на плоскость струйного течения идеальной несжимаемой жидкости по криволинейной поверхности [4]. В этом случае струйному течению на поверхности, которое также характеризуется наличием постоянной величины скорости на граничных линиях тока, на плоскости (на которую поверхность конформно отображается) соответствует течение с граничными линиями тока, на которых скорость является следующей функцией координат:

$$v = c \frac{d\zeta}{ds} \quad (2.4)$$

Здесь c - скорость на свободной границе на криволинейной поверхности;

$d\zeta$ - длина дуги на поверхности;

ds - длина дуги (соответствующей) на плоскости.

При этом

$$\frac{ds}{d\zeta} = \sqrt{\frac{1}{E} \left(\frac{\partial x}{\partial p}\right)^2 + \frac{1}{E} \left(\frac{\partial y}{\partial p}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{E} \left(\frac{\partial x}{\partial p}\right)^2 + \frac{1}{G} \left(\frac{\partial y}{\partial p}\right)^2}, \quad (2.5)$$

(p и q - криволинейные ортогональные координаты поверхности, E и G - коэффициенты первой квадратичной формы поверхности [3]).

В том случае, когда коэффициенты первой квадратичной формы поверхности можно представить в виде

$$\sqrt{E} = A(p) B(q), \quad \sqrt{G} = C(p) D(q), \quad (2.6)$$

отображение дается формулой [5]

$$z = x + iy = L \left[\frac{1}{B(q)C(p)} (\sqrt{E} dp + i \sqrt{G} dq) \right] = L(Z_1). \quad (2.7)$$

Тогда для величины скорости на струе имеем

$$v = c \left| \frac{a(x, y)}{L'(Z_1)} \right| = \frac{a(x, y)}{T(x, y)}, \quad c = B[q(x, y)] C[p(x, y)]. \quad (2.8)$$

В этих формулах $L(Z_1)$ - некоторая аналитическая функция переменного Z_1 .

3. Излагаемый в данной работе метод построения решений задачи о течении с переменной скоростью на струе (будем в дальнейшем для краткости называть их обобщенными струйными течениями) заключается в том, что решение обобщенной струйной задачи получается на основе решения классической струйной задачи.

Пусть имеем решение некоторой струйной задачи, представленное в параметрическом виде через некоторое параметрическое переменное $u = u_1 + iu_2$

$$z = z(u),$$

$$w_0 = w_0(u), \quad (3.1)$$

$w = \varphi + i\psi$ здесь комплексный потенциал, φ — потенциал скорости, ψ — функция тока. При этом предполагаем, что область изменения u выбрана так, что свободной струе соответствует часть действительной оси (или вся ось) переменного u . Обозначим далее зависимость величины скорости обобщенного струйного течения от координат на свободной границе

$$v = H(x, y). \quad (3.2)$$

Величина скорости на свободной границе струйного течения = 1.

Уравнение свободной поверхности можно тогда записать в виде

$$z = F_1(u_1) + iF_2(u_1) \quad (3.3)$$

через две действительные функции действительного переменного u_1 . Уравнения

$$w = \int H[F_1(u), F_2(u)] \sqrt{F_1'^2(u) + F_2'^2(u)} du = \int \frac{H}{c} dw_0, z = z(u) \quad (3.4)$$

дадут решение некоторой задачи обобщенного струйного течения. Свободной границе в обобщенном струйном течении будет соответствовать та часть свободной границы струйного течения, на которой H действительно. Это следует из того, что на указанной линии

$$\frac{dw_0}{du} = \sqrt{F_1'^2 + F_2'^2}, \quad (3.5)$$

а скорость обобщенного струйного течения равна

$$\frac{dw}{dz} = H [F_1(u), F_2(u)] \sqrt{\frac{F_1'(u) - iF_2'(u)}{F_1'(u) + iF_2'(u)}} =$$

$$= H [F_1(u), F_2(u)] \frac{d\omega_0}{dz} \quad (3.6)$$

и $\left| \frac{d\omega_0}{dz} \right| = \text{const}$ на струе.

Используя первое уравнение (3.4), можно построить линии тока в области параметрического переменного, исходящие из концов отрезка действительной оси, соответствующего свободной границе обобщенного струйного течения, и другие линии тока, которые все вместе ограничат в (u) некоторую область.

Используя далее второе уравнение (3.4), можно построить область в физической плоскости (z) , которая будет ограничена свободной границей, на которой выполняется условие (3.2), и твердыми стенками. Таким образом, получим некоторое обобщенное струйное течение. Его свободная граница будет совпадать с частью свободной границы исходного струйного течения. Но остальные границы обобщенного струйного течения не будут совпадать с границами исходного струйного течения. Кроме того, обобщенное струйное течение будет характеризоваться другими особыми точками потока. Эти особые точки можно получить, рассматривая подынтегральное выражение в (3.4).

4. Рассматриваемый метод можно несколько видоизменить. Для этого не будем рассматривать наперед заданное струйное течение, а рассмотрим некоторое струйное течение, определенное формулами

$$\bar{z} = F_1(u) + iF_2(u), \quad (4.1)$$

$$\bar{\omega}_0 = \int \sqrt{F_1'^2(u) + F_2'^2(u)} du, \quad (4.2)$$

$F_1(u)$ и $F_2(u)$ — некоторые аналитические функции, принимающие на отрезках действительной оси переменного (u) действительные значения. Тогда уравнения (3.4) дадут обобщенное струйное течение, в котором свободным линиям тока будут соответствовать

указанные отрезки. Поступая согласно сказанному в конце предыдущего пункта, получим область, в которой происходит обобщенное струйное течение. Таким образом, подбирая различные аналитические функции $F_1(u)$ и $F_2(u)$, будем получать набор различных струйных течений.

Недостатком указанного метода является, очевидно, то, что здесь мы не получаем обтекания заданным потоком заданной контура. Задается здесь только форма свободной границы. Преимуществом же метода является его эффективность и возможность получения решений в замкнутом виде.

Вместе с тем из всего изложенного следует такой общий вывод. Для задачи построения обобщенного струйного течения с наперед заданной зависимостью скорости от координат на свободной границе всегда существуют решения, если эта зависимость выражается дифференцируемой функцией. В частности, всегда возможно существование струйных течений на произвольной криволинейной поверхности.

6. Рассмотрим применение указанного метода к решению задачи обтекания на сфере. Пусть на сфере (рис. 1) выбрана сеть

Рис. 1

криволинейных координат $p = \theta$ (широта) и $q = \lambda$ (долгота). Эти координаты изменяются в пределах

$$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad -\pi \leq \lambda \leq +\pi. \quad (6.1)$$

В этом случае можно отобразить сферу на плоскость при помощи функции (6)

$$z = x + iy = R e^{i\alpha} = -ctg\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right) e^{i\lambda} \quad (6.2)$$

При этом меридианы $\lambda = \text{const}$ перейдут в лучи $\alpha = \text{const}$, исходящие из начала координат, параллели $\theta = \text{const}$ в окружности $R = \text{const}$ с центром в начале координат. Соответствие точек видно из сравнения рис. 1 и рис. 2. Между скоростями течений здесь будут

Рис. 2

соотношения (6):

$$v = \frac{2z}{1+R^2} V = z(1+\sin\theta) V, \quad (6.3)$$

$$v_R = \frac{z}{1+\sin\theta} V_\theta, \quad v_\alpha = \frac{z}{1+\sin\theta} V_\lambda, \quad (6.4)$$

(z — радиус сферы). Эти соотношения могут быть получены применением формулы (2.7) и формул для скорости криволинейного течения (5):

$$v_p = \frac{1}{\sqrt{E}} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial p}, \quad v_q = \frac{1}{\sqrt{G}} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial q} \quad (6.5)$$

В плоскости (z), как видно из (6.3), струйному течению на сфере, с постоянной скоростью $V = c$ на струе, будет соответствовать обобщенное струйное течение с законом изменения скорости на струе

$$v = \frac{2zc}{1+R^2} \quad (6.6)$$

Следуя изложенному в п. 5 методу, выберем две аналитические функции переменного u . Определим их следующим образом:

$$F_1 = \frac{u^2}{2}, \quad F_2 = u, \quad z = \frac{u^2}{2} + iu \quad (6.7)$$

Тогда комплексный потенциал течения в области (u) на основании (3.4) запишется в виде

$$w = 8zc \int \frac{\sqrt{1+u^2}}{(2+u^2)^2} du \quad (6.8)$$

После интегрирования этот комплексный потенциал примет вид

$$w = 2zc \left\{ \frac{3}{\sqrt{2}} \ln \frac{t-3+2\sqrt{2}}{t-3-2\sqrt{2}} - 8 \ln [t^2(u^2+2)] + \frac{3t-13}{t^2(u^2-2)} \right\} + C,$$

$$t = (\sqrt{u^2+1} - u)^2 \quad (6.8a)$$

Этот комплексный потенциал в (u) определяет течение на плоскости с разрезами по мнимой оси от точек $\pm i$ до $i\infty$. На каждой стороне разреза, как это видно из (6.8), имеется по особой точке G_1, G_2, G_3, G_4 (рис. 3), их координаты соответственно $i\sqrt{2}, -i\sqrt{2}$. Разлагая подынтегральное выражение в (6.8) в ряд вблизи этих точек, получаем, что каждая особая точка является одновременно диполем и источником (положительным или отрицательным). Соответствующие мощности и моменты равны:

$$M = \mp 2i\pi zc, \quad \pm 2i\pi zc,$$

$$Q = \mp \frac{6\pi}{\sqrt{2}} zc, \quad \pm \frac{6\pi}{\sqrt{2}} zc. \quad (6.8 \delta)$$

Отметим, что при конформных отображениях области (w) на плоскую и криволинейную области будут меняться только моменты диполей, а мощности источников сохраняются.

Рис. 3

Действительная ось и каждый из разрезов представляют собой линии тока. Концы разрезов представляют собой критические точки, скорость в них равна нулю.

Верхней полуплоскости (w) будет в области (z) соответствовать внешность параболы (рис. 2)

$$x = \frac{y^2}{2}. \quad (6.9)$$

Линия тока KS в области (z) будет соответствовать твердой стенке, расположенная по отрицательной части действительной оси от точки $(-\frac{3}{2})$ до бесконечности. Парабола представляет собой свободную границу обобщенного течения. На твердой стенке имеем диполи, моменты которых μ будут рав-

ны (эти диполи расположены в точках $z = -1 \pm \sqrt{2}$)

$$\gamma_l = \pm \frac{2\pi}{\sqrt{2}} (1 + \sqrt{2})^{-1} z c. \quad (6.10)$$

Эти значения мы получаем на основе того, что моменты диполей в соответствующих точках (z_1, u_1) , конформно отображающихся областей переменных z и u , связаны соотношениями

$$M_z = M_u \left(\frac{dz}{du} \right)_{u=u_1, z=z_1} \quad (6.11)$$

Комплексная скорость течения определится соотношением

$$\frac{dw}{dz} = \frac{8zc}{(2+u^2)^2} \sqrt{\frac{u-t}{u+t}} \quad (6.12)$$

Линии тока течения можно разделить на два семейства: линии, исходящие и входящие в один и тот же диполь, и линии, выходящие из одного диполя и входящие в другой, пересекая эквипотенциаль, KN.

Переходя к течению на поверхности сферы, получаем на ней течение от двух диполей, расположенных на твердой дуге SK меридиана SN (рис. 1). Конец дуги и положение диполей характеризуются соответственно значениями широты:

$$\begin{aligned} \theta_k &= -\left(\frac{\pi}{2} - 2 \operatorname{arctg} \frac{2}{3}\right) \approx -57^\circ, 3; \\ \theta_q &= -\left(\frac{\pi}{2} - 2 \operatorname{arctg} \frac{1}{1+\sqrt{2}}\right) \approx -77^\circ, 5. \end{aligned} \quad (6.13)$$

Так как в точке S скорость имеет конечную величину, то подходящие к этой точке ветви свободной линии тока касаются в указанной точке твердой дуги. Свободная линия тока проходит также через полюс сферы N, касаясь меридиана NDE. Момент диполя на поверхности выражается через момент диполя на плоскости соотношением (6):

$$\gamma_l = z(1 - \sin \theta) \gamma. \quad (6.14)$$

Поэтому моменты диполей на поверхности будут равны

$$\gamma \mathcal{M} = \pm \frac{2\pi(5+4\sqrt{2})\tau^2 c}{\sqrt{2}(2+\sqrt{2})} \quad (6.15)$$

Используя формулы (6.2), (6.3), (6.12), получаем для определения поля скоростей соотношений

$$\begin{aligned} -\operatorname{ctg}\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right) e^{i\lambda} &= \frac{u^2}{2} + iu, \\ v_{\theta} + iv_{\lambda} &= -\frac{8ce^{-i\lambda}}{(1+\sin\theta)(2+u^2)^2} \sqrt{\frac{u-i}{u+i}} \end{aligned} \quad (6.16)$$

Отметим еще, что, как видно из (6.8б) и (6.15), моменты диполей и мощности источников пропорциональны скорости на свободной струе.

Хотя рассмотренный здесь пример течения на сфере является, может быть, несколько искусственным, он наглядно иллюстрирует возможность получения точных решений задач струйного течения на криволинейной поверхности.

Л и т е р а т у р а

1. Седов Л.И. Плоские задачи гидродинамики. ГИТТЛ, М.-Л., 1950.
2. Гуревич М.И. Теория струй идеальной жидкости. СМ, М., 1961.
3. Норден А.П. Теория поверхностей. ГИТТЛ, М., 1956.
4. Хмельник М.И. О задаче струйного обтекания дуги на криволинейной поверхности. Ученые записки МОПИ им. Н.К.Крупской, тр. каф. физ., М., 1961, т. ХСІХ, в. 5.
5. Голубева О.В. Исследование движений жидкости по криволинейной поверхности. Уч. зап. МОПИ, т. 18, тр. каф. физ., в.2, 1951.
6. Хмельник М.И. Об одном случае струйного обтекания цилиндра. Уч. зап. МОПИ им. Н.К. Крупской, т. ХСІХ, в. 5, тр. каф. физ., 1961.